

Flight date	Set #	Parabola #	g profile	Capsule type
17-Nov-22	0	1	0.3g (martian)	Silicone oil 1000 cSt d=50 mm
17-Nov-22		2	0.3g (martian)	
17-Nov-22		3	0.16g (lunar)	
17-Nov-22		4	0.16g (lunar)	
17-Nov-22		5	0.16g (lunar)	
17-Nov-22	1	6	0g	Gallium copper dish d=25 mm
17-Nov-22		7	0g	
17-Nov-22		8	0g	
17-Nov-22		9	0g	
17-Nov-22		10	0g	
17-Nov-22	2	11	0g	Gallium geometric dish d=24 mm
17-Nov-22		12	0g	
17-Nov-22		13	0g	
17-Nov-22		14	0g	
17-Nov-22		15	0g	
17-Nov-22	3	16	0g	Water d=50 mm
17-Nov-22		17	0g	
17-Nov-22		18	0g	
17-Nov-22		19	0g	
17-Nov-22		20	0g	
17-Nov-22	4	21	0g	Gallium geometric dish d=20 mm
17-Nov-22		22	0g	
17-Nov-22		23	0g	
17-Nov-22		24	0g	
17-Nov-22		25	0g	
17-Nov-22	5	26	0g	Silicone oil 50 cSt d=50 mm
17-Nov-22		27	0g	
17-Nov-22		28	0g	
17-Nov-22		29	0g	
17-Nov-22		30	0g	
18-Nov-22	1	1	0g	Ionic liquid d=50 mm
18-Nov-22		2	0g	
18-Nov-22		3	0g	
18-Nov-22		4	0g	
18-Nov-22		5	0g	
18-Nov-22	2	6	0g	Gallium geometric dish d=24 mm
18-Nov-22		7	0g	
18-Nov-22		8	0g	
18-Nov-22		9	0g	
18-Nov-22		10	0g	
18-Nov-22	3	11	0g	Gallium copper dish d=25 mm
18-Nov-22		12	0g	
18-Nov-22		13	0g	
18-Nov-22		14	0g	
18-Nov-22		15	0g	
18-Nov-22	4	16	0g	Gallium copper dish d=25 mm
18-Nov-22		17	0g	
18-Nov-22		18	0g	
18-Nov-22		19	0g	
18-Nov-22		20	0g	
18-Nov-22	5	21	0g	Ionic liquid d=20 mm
18-Nov-22		22	0g	
18-Nov-22		23	0g	
18-Nov-22		24	0g	
18-Nov-22		25	0g	
18-Nov-22	6	26	0g	Ionic liquid d=50 mm
18-Nov-22		27	0g	
18-Nov-22		28	0g	
18-Nov-22		29	0g	
18-Nov-22		30	0g	